

IN MEMORIAM

Thomas Kuhn (1923-1996): o guerrilheiro da Ciência*

Attico Chassot**

Se houvesse um índice mundial de citações de obras referidas em artigos e/ou em livros sobre Filosofia e História das Ciências nos últimos 20 anos, quase que se poderia afirmar que, muito provavelmente *"A Estrutura das Revoluções Científicas"* de Thomas Kuhn seria o número um neste índice. Acredito, por exemplo, que maioria das leitoras e dos leitores de *Episteme* ao ouvir a palavra paradigma a adjetiva com kuhniano, pois, assim como associamos as coordenadas a Descartes, hoje paradigma está intrinsecamente conectado a Kuhn. Foi ele que nos ensinou a olhar e tentar entender o que são os *Paradigmas*, para os quais criou mais de uma dezena de definições, que se tornaram tão importantes tanto nas Ciências Exatas como nas Ciências Humanas. É preciso referir, pelo menos lateralmente, que muitas vezes são problemáticos os múltiplos conceitos de Paradigma na obra kuhniana.

Quando ao final de junho de 1996, soubemos que, no dia 17, Thomas Samuel Kuhn, aos 73 anos, havia sido vitimado por câncer, contra o qual lutava há muito tempo, é bastante provável que muitos de nós nos recordamos das primeiras contestações que ouvimos fazer à Ciência que sempre aprendemos a idolatrar e vê-la sempre como a detentora da Verdade. A partir de Kuhn não é mais permitido fazer da verdade o critério distintivo das teorias científicas e com ele se passa a ter um novo sinalizador para história intelectual, pois ele foi um dos primeiros a nos alertar da transitoriedade das chamadas verdades científicas.

Rorty, filósofo norte-americano e um dos principais representantes do pensamento neopragmático, afirma³ que Kuhn foi o mais influente filósofo de língua inglesa desde a Segunda Guerra Mundial. Ao outorgar o estatuto de filósofo a Kuhn, Rorty diz que ele foi alguém que ao remapear a cultura, sugeriu um modo original e promissor de pensar a

* Este título é uma paráfrase ao autor de *"A Anomalia Selvagem"* (Ed. 34), cientista social italiano Antonio Negri, que em artigo publicado na *Folha de S. Paulo* 28JUL96, Caderno Mais p. 5.11 se refere a *"Kuhn, um Che Guevara da ciência!"*

** Licenciado em Química. Doutor em Educação. Professor do Centro de Ciências Humanas UNISINOS. E.mail: achassot@portoweb.com.br

³ RORTY, Richard Um mestre iconoclasta *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais, p. 5.3. 06OUT96

relação entre vários setores da atividade humana; sendo que sua grande contribuição foi a de indicar uma nova direção, cujo impacto sobre a auto-imagem de várias disciplinas foi enorme. É Rorty que destaca o fato de Kuhn ter sido constantemente tratado por seus colegas filósofos como, na melhor das hipóteses, um cidadão de segunda classe na comunidade filosófica, quando não como um intruso que não tinha por que se meter com uma disciplina para a qual não tinha a formação adequada, dizendo que *"não creio que se deva fazer grande caso da distinção filósofo/não-filósofo (...). Mas sempre achei irritante que pessoas que usavam o título de "filósofo" como honraria quando falavam de si próprias e de seus amigos se julgassem no direito de não concedê-lo a Kuhn."* Aliás, adiante se comenta quanto Kuhn se insurgia contra as castas fechadas da Academia.

Na linguagem kuhniana, paradigma – em qualquer de suas muitas definições – limita a área que deve merecer a atenção dos cientistas e tudo que está fora do paradigma passa a ser desconsiderado, uma vez que ciência normal é aquela que se faz dentro dos limites de um paradigma, ou para usar uma analogia do próprio Kuhn, aquela que se assemelha a um quebra-cabeça que temos que remontar, onde não deve nem faltar e nem sobrar qualquer peça. Paradigmas passam a ser adotados pelas comunidades científicas e nestas tem a força de dogmas e dogmas não se derrubam com facilidade.

Muito provavelmente muitos de nós tivemos os nossos primeiros conhecimentos científicos solidamente assentados em uma ciência baseada em dogmas. Esta ciência passou a ser a Ciência, com forças de uma *quase* religião. Usualmente era proposta uma Ciência com visões quase idólatras, que poderiam ser traduzidas nos vãos líricos e épicos do grande químico francês Marcelin Berthelot⁴. Eis algumas das quimeras de Berthelot, numa citação de Chrétien, muito ao gosto dos tempos da última virada de século:

A Ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da personalidade humana e constituir as sociedades futuras.

A Ciência domina tudo: só ela presta serviços definitivos. Nenhum homem, nenhuma instituição terá doravante uma autoridade duradoura, se não se conformar com os ensinamentos dela.

O triunfo universal da Ciência chegará a garantir para o homem o máximo de felicidade e moralidade.

Na verdade, tudo tem origem no conhecimento da verdade e dos métodos

⁴ Marcelin Berthelot (1827-1907) foi um dos primeiros grandes especialistas em síntese orgânica, com investigações que desencadearam a termoquímica. Berthelot, além de destacado membro da Academia das Ciências e da Academia Francesa, foi ministro e senador da República.

científicos pelos quais ele é adquirido e propagado: a política, a arte, a vida moral dos homens, assim como sua indústria e sua vida prática. (1994: 26)

O filósofo Ernest Renan (1823-1892) compartilha do otimismo de seu amigo Berthelot e assim profetiza o futuro da Ciência *"... a Ciência tem por objeto ensinar ao homem seu fim e sua lei, fazê-lo aprender o verdadeiro sentido da vida. (...). Organizar cientificamente a humanidade é portanto a última palavra da Ciência moderna, é sua audaciosa, porém legítima pretensão"* (idem: 27).

Atualmente, talvez pareça desnecessário recordar que devemos ter sempre presente que a Ciência é uma obra essencialmente humana, ou, mais enfaticamente, demasiado humana. Quando nos apercebemos desta verdade elementar e indispensável, nos damos conta das posturas idólatras, que muitas vezes como professoras e professores que temos que ensinar esta Ciência assumimos e podemos e devemos (re)avaliar melhor nossas ações. Renunciando aos mitos, reconhecemos os nossos limites e vemos ao mesmo tempo os limites da Ciência. Isto nos oferece outros elementos diferenciados para realizar nosso fazer pedagógico.

T. S. Kuhn, com pioneirismo, permitiu esse novo modo de olhar a Ciência, pois foi com a hipótese kuhniana desenvolvida em *A Estrutura das Revoluções Científicas*, que aprendemos a ver o saber científico não como um processo linear de descoberta de verdades objetivas e de construção progressiva da sociedade em torno dessa verdade. Kuhn demonstra como a Ciência se desenvolve diferentemente dos conceitos positivistas da ciência que dominavam o saber ocidental, assim como contra os conceitos dialéticos da ciência do mundo socialista. Ele foi um iconoclasta impiedoso de uma Ciência toda poderosa e dona de verdades insuperáveis e imutáveis.

A Estrutura das Revoluções Científicas, sua obra capital, cuja edição original foi publicada pela primeira vez, nos Estados Unidos, em 1962, vendeu mais de 1 milhão de exemplares e está traduzida nas principais línguas do planeta, nos apresenta a Ciência dividida em dois momentos distintos: a normal e a revolucionária. Em seu desenvolvimento, a "ciência normal", quando constituída, se choca com situações de crise, ou seja, confronta-se com a impossibilidade de resolver um número sempre maior de problemas na base do paradigma vigente, para originar uma "ciência revolucionária" que com o correr dos tempos se torna "ciência normal" para voltar então a sofrer crise. A ciência normal nada mais é do que *"a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior."* (p. 29)

Assim Kuhn se opõe à concepção clássica de ciência, que mostrava

o progresso científico como uma decorrência natural da acumulação de conhecimentos ordenada e gradativamente. Ele começa seu livro argumentando contra a idéia de crescimento científico pelo "desenvolvimento por acumulação". Nisto aliás ele é devedor a Koyré,⁵ que mostrou que o positivismo é um mau guia para o historiador da ciência porque a história da Física só se pode compreender no contexto de uma sucessão de programas de investigação metafísicos. Deste modo as mudanças estão relacionadas a grandes cataclismos nas revoluções metafísicas.

Kuhn questiona, por exemplo, as leituras lineares da História da Ciência, que apresentam com exatidão a data ou momento de uma descoberta científica ou determinam como distinguir o que no passado era científico, daquilo que se propunha que fossem erros ou superstições ou crenças. Para resolver estas e outras situações Kuhn propõe o conceito de paradigma. Assim, o tema cimeiro do livro é o conceito de paradigma, ou seja, a idéia de que cada disciplina científica resolve os próprios problemas dentro de uma estrutura pré-estabelecida por pressupostos metodológicos, convenções lingüísticas e experimentos exemplares.

Bombassaro (1993, p.33) mostra como os estudos de Kuhn foram elucidativos para que se entenda a ocorrência de mudanças radicais no conhecimento que vai sendo construído pela investigação científica. Kuhn realizou estudos históricos importantes das transformações ocorridas na Astronomia⁶ quando do considerado nascimento da Ciência Moderna, no século XV, transformações estas que não apenas afetaram as teorias científicas, mas o modo de agir dos cientistas.

Paradigmas, já são apresentados no Prefácio da *Estrutura das Revoluções Científicas*, como "as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência" (p. 13). Esta é uma afirmação kuhniana muito questionável: se o saber se transforma, se os paradigmas são historicamente simbolizados, não são necessariamente são falsos. A ciência copernicana "não é menos, mas mais" verdadeira do que a ciência ptolomaica. A relatividade do saber não é uma desvalorização da verdade, mas uma qualificação de sua potência.

Em 1969 – quase sete anos depois da primeira edição norte-

⁵ KOIRÉ, Alexandre (1892 -1964) filósofo de origem russa que na França se torna um dos fundadores da epistemologia contemporânea, particularmente com seus trabalhos ligados a gênese da ciência moderna, particularmente de como esta surgiu na era renascentista e se desenvolveu para chegar até Newton.

⁶ Há sobre o assunto uma obra de Kuhn *The Copernican Revolution*, publicada em 1957 pela Chigago Press University, onde é mostrado a extensão das diferentes dimensões das transformações ocorridas com a mudança do paradigma geocêntrico para o paradigma heliocêntrico.

americana de *A Estrutura das Revoluções Científicas* – Kuhn publica um Postscriptum, inicialmente destinado a tradução japonesa de seu livro e posteriormente acrescentado como posfácio nas futuras reedições, onde reconhece que mesmo com a muita celeuma que sua obra tenha levantado, seu ponto de vista permanece quase sem modificações, mas agora admite que “aspectos de minha formulação inicial que criaram dificuldades e mal-entendidos gratuitos.” (p.217) A seguir, por 40 páginas faz considerações sobre o que chama de “dificuldades-chave” geradas pelo seu texto original e reconhece que estas se agrupam em torno do conceito de paradigma. Kuhn explica assim as possíveis dificuldades:

percebe-se rapidamente que na maior parte do livro ‘paradigma’ é usado em dois sentidos diferente. De um lado, indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas, etc..., partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, denota um tipo de elemento dessa constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos exemplos ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças. (p.218)

E neste posfácio volta Kuhn a afirmar:

O termo ‘paradigma’ aparece nas primeiras páginas do livro e a sua forma de aparecimento é circular. Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma. Nem todas as circularidades são viciadas (...), mas esta circularidade é uma fonte de dificuldades reais. As comunidades podem e devem ser isoladas sem recurso prévio aos paradigmas; em seguida esses podem ser descobertos através do escrutínio do comportamento de uma comunidade dada. (p.219)

Logo em seguida, dando-se conta de todas as polêmicas conceituais que sua obra tinha levantado e considerando as caminhadas então já havidas, muitas delas provavelmente em decorrência destas discussões, afirma:

Se este livro estivesse sendo reescrito, iniciaria com uma discussão da estrutura comunitária de ciência, um tópico que recentemente se tornou um assunto importante para pesquisa sociológica e que os historiadores da ciência também estão começando a levar à sério. Os resultados preliminares, muitos dos quais ainda não publicados, sugerem que as técnicas empíricas exigidas para a exploração desse tópico não são comuns, mas algumas delas se encontram a nossa disposição e outras certamente serão desenvolvidas. (p.220)

Ao fazermos, neste número de *Episteme*, a evocação da morte de Kuhn,

poderíamos considerar que assim como ele, no seu livro se refere a *Física* de Aristóteles, o *Almagesto* de Ptolomeu, os *Principia* e a *Óptica* de Newton, a *Eletricidade* de Franklin, o *Tratado Elementar de Química* de Lavoisier e a *Geologia* de Lyell (p. 30) como os livros que serviram para definir, implicitamente, os problemas e os métodos legítimos de um campo de investigação, para sucessivas gerações de pesquisadores, aqui e agora, é preciso reconhecer que *A Estrutura das Revoluções Científicas* é um daqueles livros que emerge para fazer tão radicais modificações que aparenta apenas ser uma forma destrutiva do horizonte pseudocientífico da legitimação reacionária do saber e do poder. Talvez uma das afirmações que mais tenha perturbado aqueles que criam numa Ciência infalível foi afirmação de que a Ciência dita normal também vive seus momentos de crise e sofre revoluções que exigem modificações. Isto é existe uma *Ciência não normal*, mas que não é a que responde pelo conceito de Ciência propriamente dito.

Houve não só os que aceitaram a hipótese kuhniana, mas muitos avançaram ainda mais, rumo a um anarquismo quase radical da concepção da ciência e dos modos de vida – como sugeria Paul K. Feyerabend (1924-1994), fazendo que um e outro, como também Karl Popper (1902-) e Imre Lakatos (1922-1974), fizessem parte de uma lista, onde a partir de análises daqueles que se opunham as idéias kuhnianas, passassem a ser rotulados como os *piores inimigos da Ciência*, conforme mostrou Anna Carolina Regner no número anterior de *Episteme*, (p. 62) citando a revista *Scientific American* de maio de 1993.

Mas a proposta kuhniana é também construtiva. Mostra a natureza criativa da potência constituinte, da passagem de um paradigma para outro. Dos déficits e das turbulências da crise deve portanto nascer um “novo” paradigma. Ele possui as características da inovação radical, porque não somente se amolda aos problemas que estavam na base da crise e permite resolvê-los, mas produz “ex novo” a estrutura do paradigma, devolve-o para a ciência como potência constituinte.

Nesta direção, Lakatos (1989, p.19.) afirma que “*para Kuhn a mudança científica de um paradigma a outro é uma conversão mística que não está e não pode estar governadas por regras racionais e que cai inteiramente no terreno da psicologia (social) da investigação. A mudança científica é uma classe de mudança religiosa.*”

Aqui é importante referir, uma vez, mais a contribuição de Kuhn para as Ciências Humanas. Rorty, antes referido diz que “*desde que leram a “Estrutura”, os psicólogos parecem menos ansiosos por saber se a psicologia freudiana é tão “cientificamente respeitável” quanto as experiências de Skinner com pombos.*”

A essa altura, todas as ciências sociais passaram por um processo de “kuhnização”, marcado por uma maior disponibilidade para admitir que não há um modelo único de pesquisa relevante num dado setor da

cultura. Tais critérios mudaram no curso da história e continuarão a mudar. Ainda que a filosofia tenha até certo ponto se mantido à parte desse processo, Rorty acredita *“haver também aí uma maior disponibilidade em historicizar as questões – isto é, em conceder que não há qualquer divisor de águas que nos permita separar o “sentido” do “não-sentido”, em admitir que mesmo Hegel ou Heidegger podem ter feito algo de filosoficamente relevante”*.

Há muitas outras dimensões na intervenção que Kuhn fez na Ciência nesta segunda metade do Século XX. Colognese, no número anterior desta *Episteme*, (p.34) mostrou como Kuhn, ao criticar a concepção clássica da ciência, vê os cientistas se auto protegendo, destacando que estes,

cada vez mais, passam a formar comunidades acentuadamente fechadas, disciplinadas e controladas. A comunidade científica decide sobre a validade dos conhecimentos produzidos, premiando os cientistas que considera bem sucedidos e punindo os que transgridem as regras e as hierarquias. Longe de defender uma ciência pura, o funcionamento interno da ciência é percebido como sendo regido por fatores variados, a exemplo de outras comunidades não científicas. Contudo, devido ao seu fechamento sobre si mesma, a comunidade científica cada vez mais se torna autônoma, isolada em relação às demais instâncias da sociedade. Com isto, para Kuhn, a ciência está cada vez mais imune as avaliações externas à comunidade de cientistas.

Ao mostrar, por exemplo, o estabelecimento de castas aristocrática dentro das comunidades científicas, Kuhn colaborou para um repensar do fazer Ciência. Assim ele caracterizou uma comunidade científica como sendo

formada pelos praticantes de uma especialidade científica. Estes foram submetidos a uma iniciação profissional e a uma educação similares, numa extensão sem paralelos na maioria das outras disciplinas. Neste processo, absorveram a mesma literatura técnica e dela retiraram muitas das mesmas lições. (p. 221).

O físico e professor de História da Ciência na Universidade da Califórnia e depois na Universidade de Princeton analisou detalhadamente “comunidades científicas” e o elitismo existente entre os que fazem Ciência, mostrando quanto a consolidação da ciência significou a consolidação das instituições científicas, ou seja, a criação de comunidades científicas cada vez mais estáveis, auto-reprodutivas e auto-suficientes.

Ele identifica uma comunidade científica como

composta por todos os cientistas ligados às ciências da natureza. Em um nível imediatamente inferior, os principais grupos científicos profissionais

são comunidades: físicos, químicos, astrônomos, zoólogos e outros similares. Para esses agrupamentos maiores, o pertencente a uma comunidade é rapidamente estabelecido, exceto nos casos limites. Possuir a mais alta titulação, participar de sociedades profissionais, ler periódicos especializados são geralmente condições mais que suficientes. (p. 221).

Assim, nesta homenagem que *Episteme* presta a T.S. Kuhn talvez se devesse traduzir o sentimento de gratidão que temos por ele ter nos ensinado quanto devemos estar preparados para que mesmo aquelas “convicções fortes” possam se tornar ultrapassadas e quanto se pode afirmar que nisso se configura o avanço do (nosso) conhecimento. Também merece ser lembrado quanto a inovação conceitual – que para Kuhn não é um evento usual – só é possível na medida que o investigador rompe com a tradição e migra para um mundo completamente diferente. Fossem estas as únicas contribuições deste guerrilheiro – ou quem sabe não seria mais adequada a classificação de paladino – da Ciência sua vida já teria valido a pena. E, são vidas que valem a pena que nós recordamos com emoção.

BIBLIOGRAFIA REFERIDA

BOMBASSARO, Luiz Carlos. *As fronteiras da epistemologia: como se produz o conhecimento*. Petrópolis: Vozes, 1993.

CHRÉTIEN, Claude *A ciência em ação*. São Paulo: Papyrus, 1994.

LAKATOS, Imre. *La metodología de los programas de investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial. 1989.